

8

semi
nário

docomo
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

GARE DO ORIENTE: ÂNCORA ARQUITETÔNICA, DINÂMICA NA EXPO98

GARE DO ORIENTE: ARCHITECTURAL ANCHOR, DYNAMICS AT EXPO98

GARE DO ORIENTE: ANCLA ARQUITECTÓNICA, DINÁMICA EN EXPO98

BORTOLLI JUNIOR, Oreste

Doutor. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
oreste@usp.br

BRANCALIAO, Gerson Fernandes

Mestrando. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
gersonfb@usp.br

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

Este artigo aborda aspectos conceituais e físicos relacionados à concepção arquitetônica dentro do recinto da Expo98, destacando o projeto da Gare Intermodal de Lisboa (GIL) ou Gare do Oriente, observando sua relevância como espaço público, como edifício e como interposto de movimentos e dinâmicas dentro da cidade de Lisboa. De autoria do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, a obra é o principal meio de chegada ao local, utilizando-se metrô, trem ou ônibus, possuindo grande estrutura que definiu um dos principais acessos, à época, à Expo98, e hoje, ao bairro denominado Parque das Nações, localizado na antiga zona oriental de Lisboa. O projeto caracteriza-se como espécie de viaduto interrompido, fazendo uma relação da cidade com o rio e de Lisboa com este novo bairro. As coberturas em ferro e vidro lembram um conjunto de árvores, e sua circulação é efetuada de modo linear, sugerindo uma espécie de "T" ou cruz. Investiga-se, nesta descrição pormenorizada, o processo de escolha do projeto referido, as inspirações de Santiago Calatrava, seu autor, e as exigências fundamentais e funcionais do complexo. Revela, na consequência, a interligação entre o programa de necessidades e o projeto, juntamente com o aprofundamento de alguns aspectos sobre a Gare do Oriente e suas relações com o lugar, destacando, em sua metodologia, um estudo analítico que compreende: Implantação e acessos; fluxos internos; usos e funções; equilíbrios; estruturas; e geometrias; concluindo com algumas evidências observadas neste artigo.

Palavras-chave: Expo98. Gare do Oriente. Parque das Nações.

ABSTRACT

This article addresses conceptual and physical aspects related to the architectural conception within the enclosure of Expo98, highlighting the project of Gare Intermodal de Lisboa (GIL) or Gare do Oriente, noting its relevance as a public space, as a building and as an interposition of movements and dynamics within the city of Lisbon. Authored by the Spanish architect Santiago Calatrava, the work is the main means of arrival to the place, using subway, train, or bus, possessing great structure that defined one of the main accesses, at the time, to Expo98, and today, to the neighborhood called Parque das Nações, located in the old east of Lisbon. The project is characterized as a kind of interrupted viaduct, making a relationship between the city and the river and Lisbon with this new neighborhood. The iron and glass roofs resemble a set of trees, and their circulation is made in a linear way, suggesting a kind of "T" or cross. This detailed description investigates the process of choosing the referred project, the inspirations of Santiago Calatrava, its author, and the fundamental and functional requirements of the complex. It reveals, in consequence, the interconnection between the program of needs and the project, along with the deepening of some aspects about the Gare do Oriente and its relations with the place, highlighting, in its methodology, an analytical study that includes Implantation and accesses; internal flows; uses and functions; balances; structures; and geometries; concluding with some evidence observed in this article.

Keywords: Expo98. Gare do Oriente. Parque das Nações.

RESUMEN

Este artículo aborda aspectos conceptuales y físicos relacionados con el diseño arquitectónico dentro del recinto de la Expo98, destacando el proyecto de la Gare Intermodal de Lisboa (GIL) o Gare do Oriente, destacando su relevancia como espacio público, como edificio y como intermediario de movimientos. Y dinámicas dentro de la ciudad de Lisboa. Proyectada por el arquitecto español Santiago Calatrava, la obra es el principal medio de

acceso al recinto, mediante metro, tren o autobús, contando con una gran estructura que definía uno de los principales accesos, en su momento, a la Expo98, y hoy, al barrio llamado Parque das Nações, ubicado en la parte antigua este de Lisboa.

El proyecto se caracteriza como una especie de viaducto interrumpido, que une la ciudad con el río y Lisboa con este nuevo barrio. Los techos de hierro y vidrio asemejan un conjunto de árboles, y su circulación se realiza de forma lineal, sugiriendo una especie de "T" o cruz. En esta detallada descripción se investiga el proceso de elección del referido proyecto, las inspiraciones de Santiago Calatrava, su autor, y los requerimientos fundamentales y funcionales del conjunto. En consecuencia, revela la interconexión entre el programa de necesidades y el proyecto, junto con la profundización de algunos aspectos sobre la Gare do Oriente y sus relaciones con el lugar, destacando, en su metodología, un estudio analítico que comprende: Implementación y acceso; flujos internos; usos y funciones; saldos; estructuras; y geometrías; concluyendo con algunas evidencias observadas en este artículo.

Palabras clave: Expo98. Gare do Oriente. Parque de Las Naciones.

GARE DO ORIENTE: ÂNCORA ARQUITETÔNICA, DINÂMICA NA EXPO98

Introdução

Na trajetória de seu trabalho como arquiteto, o arquiteto espanhol Santiago Calatrava construiu sua reputação concebendo projetos dinâmicos, nos quais as estruturas parecem elaboradas para se moverem a qualquer instante. Seguindo esta vertente, a Gare Intermodal de Lisboa — Gare do Oriente (Figura 1), foi concebida nesta trajetória, sendo uma plataforma de partidas e chegadas, conectando mundos e pessoas, verdadeiro cais de encontros.

Figura 1. Vista aérea da Gare do Oriente. Disponível em: <http://www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/gare-do-oriente>. Acesso em: 7 nov. 2019.

Segundo Vera Teles (2014, p.69), os princípios fundamentais do programa de necessidades funcionais da Gare do Oriente foram estabelecidos no concurso internacional ao final de 1993: divisão entre os fluxos de transporte suburbano e interurbano; isolamento entre espaços para pedestres e espaços para transportes; demarcação de áreas de chegada e de partida; demarcação de áreas de embarque e desembarque; estacionamentos de apoio; permeabilidade urbana, para que as zonas nascente e poente da linha férrea fossem acessíveis; áreas de conveniência para todos

em uma completa galeria comercial, com melhor integralidade urbana e valor emblemático.

Em busca de fontes inspiradoras

Bem provável que Calatrava tenha sido alusivo à sua terra natal, inspirando-se na estrutura do Mercado Central de Valência – projeto de 1910 dos arquitetos Alejandro Soler March e Francisco Guardia Vial cuja concepção estrutural ecoava, à época, às estruturas em galhos de árvores metálicas reinterpretadas para a Gare do Oriente, anteriormente adotada no projeto do *BCE Place Gallery* em Toronto, no Canadá, de 1992.

Calatrava criou também uma espécie de reinterpretação das colinas de Lisboa, alinhando a estação em um ponto ao norte do recinto da exposição, visando a intercepção da linha férrea. Observou que esta encosta necessitava ser arborizada. Baseado neste conceito, elaborou uma grande estrutura de aço, constituída por árvores metálicas interligadas, que se assemelham com a nave de uma catedral gótica. Diferente da estrutura fechada de seu projeto canadense, a cobertura da estação lisboeta apresenta-se aberta em suas laterais, com todo o visual panorâmico do mar e da terra, destacando-se a união de concreto, aço e vidros, com transparência tecnológica.

Programa

Calatrava foi além das necessidades do programa exigido no projeto da estação ao recomendar um aterro, que definiu uma ligação entre as áreas, anteriormente separadas do distrito dos Olivais. Propôs que a implantação da estação fosse deslocada mais duzentos metros ao norte, o que possibilitou a expansão da Avenida Berlim. Esta, partindo do Aeroporto Internacional Humberto Delgado, foi prolongada até a Doca dos Olivais, finalizando na futura Alameda dos Oceanos, vértice da Expo98, cujo deslocamento propiciou, ainda, o alinhamento da estação com o Rossio dos Olivais.

A Avenida Aquilino Ribeiro Machado, ou Avenida Recíproca, foi criada e construída quase paralela à Avenida Berlim, mas levemente inclinada, indo em mão dupla, por dois extensos quarteirões, vindo da Avenida Infante Dom Henrique até a rotatória da Avenida

Dom João II, penetrando no ambiente do recinto da Expo98, o que permitiu aos pedestres clara acessibilidade aos transportes intermodais da estação, sendo imperativo que se fizesse toda a elevação do conjunto.

Michel Toussaint (1998, p.77) argumenta que o segundo eixo, sentido oeste-leste, se caracteriza como um instrumento contínuo formal entre o novo bairro que surgia e os tecidos urbanos circundantes, tendo, abaixo do complexo da estação duas avenidas quase paralelas e a galeria de pedestres, que explicitam a conexão do local com as duas partes de Lisboa. No entanto, Michel Toussaint ainda observa que a proposta de Calatrava alarga formalmente o eixo de composição a partir do centro comercial até à gare, em direção ao rio e em sentido contrário, desde a Doca dos Olivais para o interior, desenvolvendo uma vasta área entre estes dois eixos para além da via-férrea.

Por sua envergadura e pela influência que o desenho geral do projeto teve sobre a área do recinto da Expo98, a Gare do Oriente é o ponto mais significativo, evidenciando uma nova centralidade criada na cidade de Lisboa.

Projeto

Acompanhando a **disposição urbana da malha de quarteirão de 7,50 x 7,50 x 7,50m, concebida pela equipe do arquiteto Manuel Salgado para a Expo98, Calatrava** compôs o conjunto da Gare do Oriente (Figura 2) em função dos dois eixos em cruz: um deles é a ponte da linha ferroviária dos trens, e o outro é a linha perpendicular imaginária de arranjo simétrico, saindo da Porta do Tejo, percorrendo todo o Rossio dos Olivais, com o Altice Arena à sua direita, e a Doca dos Olivais e o Pavilhão de Portugal à sua esquerda, adentrando a Porta do Sol, o Centro Comercial Vasco da Gama, transpassando a estação, e encerrando no outro lado da área da rodoviária.

As plataformas deste projeto são dispostas numa estrutura de ponte, estabelecida por cinco fileiras coincidentes de arcos, sendo o arco central medindo 34,00m de eixo a eixo, dois arcos intermediários contendo 51,00m de eixo a eixo, e encerrando mais outros dois arcos nas pontas, com 42,50m, de eixo a eixo. Em sua profundidade total de cruzamento, a edificação perfaz 78,00m, encerrando perfazendo um comprimento total de 260,00m.

Figura 2. Implantação do projeto da Gare do Oriente. Fonte: VILLALOBOS; MOREIRA, 1998, p.77.

Michel Toussaint (1998, pp.77 - 78) observa que a ponte é uma espécie de tabuleiro de concreto armado, apoiado em arcos que se entrecruzam como se fossem raízes que penetram no solo, nos pisos inferiores da estação. Os arcos em concreto, além de terem seu papel estrutural de apoio das plataformas superiores, realçam o espaço do pavimento térreo, formado por grandes vãos de pé-direito duplo. Da ponte, elevam-se os componentes de cobertura das plataformas de embarque e desembarque, as árvores metálicas. Deste modo, cada elemento construído em estrutura metálica é composto por um *tronco*, que se abre em *galhos*.

Vera Teles (2014, p.70) afirma que a Gare do Oriente evolui a partir de quatro diferentes espaços, que se comunicam nos aspectos físicos e visuais, caracterizando-se por duas entradas principais abertas, marcadas por duas marquises metálicas curvas, revestidas com vidro laminado, de grandes dimensões e balanços, uma a oeste, para o interior da cidade, e outra a leste, na direção ao rio. Estabelece-se este corredor ou passagem de ponta a ponta, representando o conceito de um lugar democrático.

O complexo da Gare do Oriente, portanto, é estabelecido por quatro áreas: O terminal rodoviário conjugado com o estacionamento; a estação do metropolitano; a área de comércio, serviços e lazer; e a estação ferroviária. E a galeria longitudinal, que surge funcionando como o verdadeiro elo entre os quatro intermodais do projeto. A estação possui trinta e quatro escadas rolantes, vinte e um elevadores e escadas fixas, possibilitando os deslocamentos dos passageiros entre os seus diversos pisos.

O terminal rodoviário alonga-se de modo perpendicular ao Rio Tejo, estabelecendo-se no arruamento na cota +9,20m. Conta com seis plataformas, divididas ao meio pela galeria de interligação, projetadas paralelamente ao rio, cobertas por uma espécie de estrutura de aço e vidro, alusão às ondas do mar, com 112,00m de comprimento por 11,00m de largura. Articulam-se por meio da galeria longitudinal, que fica elevada na cota +14,00m, permitindo acesso à estação acima das faixas de ônibus. Os serviços rodoviários funcionam nas extremidades destas plataformas. O estacionamento possui dois pisos e tem capacidade para 2000 carros, e localiza-se no subterrâneo.

A estação do metrô fica no nível mais baixo da obra, na cota -3,30m (plataformas de embarque) e -5,20m (trilhos do metrô), e cruza transversalmente o projeto. Quando a área do metrô é observada a partir do espaço comercial que lhe dá acesso, nota-se uma forte relação visual com o todo do edifício. O piso do metrô está ligado, ainda, ao piso térreo, e à galeria, esta última funcionando como saguão principal (TELES, 2014, p. 71).

No segundo subsolo, no nível +3,60m, situa-se a galeria longitudinal, que possui algumas áreas comerciais e os espaços técnicos da estação. Peça essencial do complexo, é onde a transição entre os espaços acontece, de oeste a leste, de norte a sul, e do nível mais baixo até o nível mais elevado dos seis pavimentos. No terceiro subsolo, na cota +0,40m, com cerca de 5000 m², desenvolve-se um espaço multifuncional de convivência com áreas de serviços, comércio e lazer, como espaço de transição de curta permanência.

A estação ferroviária é uma plataforma situada no pavimento mais alto da obra, na cota +20,25m, alcançada por elevadores de vidro, escadas rolantes e escadas fixas. Composta por oito linhas ferroviárias, medindo juntas 78,00m de largura e 236,00m de comprimento, repousam sobre a ponte de concreto dos arcos, suportando o peso dos comboios. Nas laterais longitudinais, erguem-se parapeitos em estrutura metálica com fechamento em vidro, com 9,00m de altura. Nos pisos das plataformas de embarque e desembarque, verifica-se, em alguns pontos, a utilização de malhas compostas com

tijolos de vidro que possibilitam iluminação natural para os pisos imediatamente inferiores.

Acima das plataformas, surge a emblemática parte da estação. São sessenta árvores metálicas produzidas em tubos e chapas de aço que, partindo de um pilar central, se dividem e são cobertas com vidro laminado. Entrelaçam-se, formando um sistema contínuo de tetos transparentes, sugerindo leveza a partir de seu desenho estrutural esbelto e elegante, permitindo plenitude de sombras e iluminação natural nas plataformas.

Na saída leste da galeria longitudinal, acessa-se o calçadão da praça subindo ao pavimento térreo na cota +9,20m, que fica defronte ao Centro Comercial Vasco da Gama, na Avenida Dom João II. Além disso, existe a interligação da estação com este centro comercial, por meio de duas passarelas metálicas acima da avenida, hoje desativadas, transpondo-a no nível + 14,00m.

Na visão de Michel Toussaint (1998, p.77), o arquiteto Santiago Calatrava efetivou seu trabalho notando que a Gare do Oriente é uma estação de passagem, com intenções urbanas e pragmáticas, criando uma espécie de ponte ampliada, sobre a qual as cinco plataformas cobertas cumprem suas funções.

A Gare Internacional de Lisboa liberta-se, assim, da concepção tradicional de ser uma estação ferroviária perpendicular à linha férrea fixando-se como barreira ou marco. De maneira oposta, Calatrava estabelece a ligação entre a obra e o lugar, observando o conjunto todo como uma espécie de componente flutuante da ordem urbana, e não apenas como um artefato implantado isoladamente.

Em síntese, a Gare do Oriente empenha-se em ser este resultado do encontro do metropolitano com a linha ferroviária, juntamente com as plataformas rodoviárias, o centro de comércio e serviços, a praça da estação, e a passagem de pedestres. Aqui todos os espaços se relacionam e se interligam, com múltiplas aberturas que se diluem e se fundem com o espaço urbano.

Estudo analítico da estação e suas relações com o lugar

E quais as associações entre este projeto e o lugar? Como a arquitetura da Gare do Oriente contribui com a reestruturação física e conceitual deste local e da cidade de

Lisboa? Partindo destas questões, faz-se a aproximação entre este projeto e suas ligações com o local, focalizando alguns aspectos pormenorizados na sequência.

O projeto da Gare do Oriente busca ser único e coeso. É ordenado por níveis sobrepostos, interceptado por avenidas, livre para as ventilações. Possui diversos acessos, caracterizando a liberdade de ir e vir, a despeito de seu marco principal de acesso ser a praça em frente ao Centro Comercial Vasco da Gama. Ainda que a estação se apresente como um grande bloco de aço e concreto, a arquitetura da estação transmite, paradoxalmente, uma fluência urbana da aparente leveza de sua estrutura compreendida por arcos, passarelas, galerias e aberturas.

Implantação e acessos

A estação intermodal Gare do Oriente tem seu eixo norte-sul transpassado perpendicularmente por duas avenidas ladeadas, firmando e unindo o complexo com seu entorno, pois estas avenidas conectam-se às principais vias do local, dinamizando a comunicação viária da estação com o restante do bairro, com a cidade de Lisboa e com os acessos de saída para outras localidades.

Observando-se a acessibilidade rodoviária da estação em uma escala maior, nota-se que a Gare do Oriente está em posição estratégica acertada. Partindo da estação para o norte, indo pela Avenida Berlim e tomando-se a Avenida Infante Dom Henrique à direita, atinge a Ponte Vasco da Gama, distante nove quilômetros, que faz a ligação com a margem sul do Rio Tejo e com a rodovia A2 – em direção ao sul do país.

Pela mesma rota, mas tomando rumo mais à esquerda, alcança-se o eixo norte-sul do país, atingindo a rodovia europeia E1, cruzando Portugal de ponta a ponta. O eixo da rodovia E1 fica exatamente ao lado do Aeroporto Internacional Humberto Salgado, distante três quilômetros da estação. Em direção análoga da E1, existe a ligação imediata da estação com a rodovia A1, maior e mais importante autoestrada de Portugal, que liga Lisboa à cidade do Porto.

Para atingir a área oeste da cidade, parte-se da estação seguindo pela Avenida Berlim, passando ao largo do aeroporto, utilizando a E1 para chegar a outros pontos mais distantes. Para a região sul da cidade, e conseqüentemente, para a zona central e para os locais mais conhecidos da capital portuguesa, utiliza-se a Avenida Dom João II, seguindo no rumo sul, encontrando as avenidas arteriais que chegarão a estes pontos,

como a Avenida Infante Dom Henrique, que praticamente segue até o Cais do Sodré, margeando o Rio Tejo, tornando-se, depois, Avenida Ribeira das Naus, e, a seguir, atinge a Avenida 24 de julho, na região da Torre de Belém.

No tocante ao metropolitano e à linha ferroviária, percebe-se que a estação está bem planeada com a linha férrea no seu pavimento superior e com o metropolitano no último subsolo da edificação. Por seu aspecto intermodal, a Gare do Oriente oferece, por meio das linhas de trem, acessos a várias partes da Europa, e pode-se atingir a região central da cidade pela linha determinante que beira o rio. Com o metropolitano, também se atinge diversas partes da cidade em minutos, possuindo quatro linhas interligadas, com 56 estações no total.

No posicionamento da implantação da estação, quatro aspectos são observados, justificando sua localização. O primeiro é o alinhamento com o Rossio dos Olivais, possibilitando um percurso contínuo, em linha reta, desde as plataformas rodoviárias da estação até o Rio Tejo, e, em sentido inverso, a oeste, a três quilômetros da entrada principal do Aeroporto. O segundo é a equidistância dos principais equipamentos do recinto, permitindo unidade e conexão da estação com praticamente todos eles, de forma rápida. O terceiro é a colina um pouco mais elevada na qual a estação foi implantada, que possibilitou um mirante para aqueles que utilizam a estação, principalmente a via férrea, estabelecida no patamar mais alto do complexo. E o quarto é seu entroncamento em T, visto que as vias férreas de seu conjunto, estendidas na linha de sua maior dimensão, estão no centro de seu eixo, ficando paralelas ao rio e ao recinto da Expo98, favorecendo a esplanada e os fluxos.

Fluxos internos

Na equivalência e no paralelismo quase constante dos fluxos internos do projeto da estação, verifica-se as relações mútuas entre seus diversos espaços (Figuras 3). Nota-se isso já a partir das calçadas largas e disponíveis do seu entorno.

Figura 3. Planta da Gare do Oriente – ruas, fluxos e acessos (redesenho do autor)

Internamente, os caminhos dos transeuntes abrem-se em pontes e passagens. Os acessos verticais são estabelecidos por escadas fixas, escadas rolantes e elevadores, que estão, quase todos, entorno do eixo principal horizontal do projeto, facilitando a mobilidade no complexo. Os acessos horizontais tiram partido dos eixos principais por meios das passarelas internas que circulam o átrio principal, e pela grande passarela suspensa de acesso à rodoviária, que flui em paralelo com as galerias do piso +3,60m, permitindo alcançar os estacionamentos e as plataformas subterrâneas do metrô.

Há, ainda, os dois passadiços, que fazem a conexão entre a Gare Intermodal de Lisboa (GIL) e o Centro Comercial Vasco da Gama (CCVG), que são construídas em estruturas metálica tubular, com arcos trespassados que se assemelham ao movimento dos peixes, em planta. Foram acrescentadas como um prolongamento de sua linguagem arquitetônica, para servirem de interligação entre a estação e o CCVG sem precisar que o transeunte descesse ao nível da rua para atravessar. No entanto, desde sua inauguração, e até o momento (2021), estes passadiços não são utilizados. Permanece como um dos pontos onde a continuidade urbana é interrompida.

Usos e funções

No fator mobilidade, os usos e funções deste projeto são determinados pelos eixos principais e norteadores, e por seus volumes e formas. A elaboração das plantas é feita de modo simples e objetivo, concebendo cada uso e função como um itinerário para os seus transeuntes, demonstrando interligações dinâmicas entre os pavimentos, tirando partido dos cortes e das formas escolhidas.

Os setores de administração, técnicos e de serviços são assentados no nível +9,20m (ruas), no nível +3,60m, no 1º. Subsolo (estacionamentos) e no nível +0,40m, no 2º. Subsolo (metrô). A área comercial também é concentrada nestes três níveis, atendendo usuários do complexo.

Cada tipo de transporte intermodal está definido e demarcado em seu lugar na estação, sendo conectados por circulações horizontais e verticais nas plataformas, e pela área comercial e de serviços, concentradas em torno do átrio principal. Assim, são as plataformas em seus seis níveis que concedem unidade ao conjunto da Gare do Oriente.

Equilíbrios

Os equilíbrios são constatados por meio de seus eixos e simetria sucessivos. O seu eixo principal horizontal ocorre exatamente no mesmo eixo horizontal da Expo98, partindo de oeste para leste, na direção do Rossio dos Olivais. Indo de sul para norte, seu eixo principal vertical está à cerca de cento e cinquenta metros do eixo vertical da Expo98, que fica na Alameda dos Oceanos. Este eixo vertical determina o equilíbrio projetual da obra em seus seis pavimentos, e os eixos norteadores verticais e horizontais normalmente trespasam pelas arestas do grande átrio central da estação, indicando onde acontece maior movimentação. Destes eixos norteadores, derivam-se outros eixos secundários sucessivos, quase sempre pontuados por pilares em suas trajetórias. Logo, as conexões internas e externas da estação são marcadas, também, por estes eixos, e a “ponte” ferroviária da edificação torna-se evidente, perfazendo a singularidade deste edifício.

Do mesmo modo, nota-se que a simetria deste projeto corresponde, de maneira setorizada, a diretriz dos eixos principais, pois é o eixo principal horizontal que dá o tom nesta evidência, tendo, tanto à norte quanto à sul, praticamente os mesmos

equipamentos em duplicidade. Exceto na plataforma da linha férrea, na qual o eixo que dá o tom de sua simetria é o eixo principal vertical.

Estruturas

Toda tomada de decisão sobre um projeto arquitetônico de uma edificação ocasiona um efeito natural no seu projeto de estruturas e no seu próprio processo construtivo. As estruturas da Gare do Oriente, que estão sempre expostas, são parte integrante de seu próprio conjunto arquitetônico, evidenciando os seus contornos orgânicos tanto em sua forma quanto em seu desempenho e em seu movimento. O plano da estação é apresentado por plataformas sobrepostas, cruzadas por ruas no nível +9,20m, retratando união em seus elementos dispostos, proporcionando o movimento urbano. A maior parte da infraestrutura da estação está assentada no eixo de cruzamento T do edifício, rigorosamente onde distribui-se o maior peso das linhas férreas do nível +20,25m.

Surge uma sucessão de cinco extensos arcos principais que apoiam a ponte ferroviária elevada, e, paralelos a estes arcos, a estrutura do projeto (Figuras 4) apresenta dez duplas de arcos correlatos, bem próximos uns dos outros, e bem vigorosos, suportando a concentração de forças que toda esta parte do complexo exige, ornamentando o espaço dos pavimentos térreo e intermediário, apresentados em grandes vãos em pavimentos duplos. Estes arcos funcionam como “raízes”, que, em alguns pontos, trespassam o solo do pavimento térreo, avançando até os níveis dos subsolos, garantindo a estabilidade da edificação.

Figura 4. Elevações da Gare do Oriente – estruturas (redesenho do autor)

Sessenta pilares metálicos pintados na cor branca, com aproximadamente setenta centímetros de secção em suas bases, complementam o coroamento do edifício, reafirmando seu aspecto emblemático no recinto da Expo98. Estas estruturas acima das plataformas das vias férreas assemelham-se com árvores e seus galhos. Unem-se no topo, e, em sequência, alinham-se nos dois sentidos, cada uma gerando uma espécie de arco ogival. Todas conectam-se em quatro séries no sentido norte-sul e quinze séries no sentido oeste-leste. Cada tramo destes arcos ogivais se repete duzentos e quarenta vezes por toda a extensão da cobertura, harmoniosamente compondo uma grande cobertura tridimensional.

A tecnologia de fechamento destas estruturas é marcada por placas de vidro laminados translúcidos. Nas laterais longitudinais, tanto a oeste quanto a leste das vias férreas, erguem-se os parapeitos em estrutura metálica com fechamento em vidro, com nove metros de altura.

Há duas marquises metálicas elípticas no complexo. A ponta oeste do projeto é composta por uma destas marquises, por um elevador cilíndrico panorâmico, por escadas fixas e escadas rolantes. Este conjunto trabalha como apoio estrutural da extremidade oeste da galeria suspensa de interligação, e faz conexão com as plataformas rodoviárias. A outra marquise fica no extremo leste, na entrada principal do complexo, se abrindo em grande praça. Apoiando-se nas tecnologias já habituais das obras de Calatrava, estas marquises são executadas em estrutura de aço vazada,

embutidas e travadas por estruturas em arco de concreto armado, que proporcionam suporte e possibilitam um grande balanço, finalizando com os fechamentos em vidro.

Figura 5. Imagens das estruturas de cobertura das plataformas rodoviárias. Fonte: Imagem do acervo de Miriam Castilho.

A outra extremidade da galeria elevada é engastada e apoiada, à leste, no bloco principal da obra, a partir do nível +14,00m, tendo o reforço das estruturas metálicas das plataformas rodoviárias, que ficam ao longo do percurso da galeria, em seis fileiras paralelas e perpendiculares à galeria. As plataformas rodoviárias (Figuras 5) apresentam-se na mesma linguagem do restante da edificação, com base em formas elípticas e curvas, executadas em estruturas tubulares, pintadas na cor branca e revestidas em vidro em seus fechamentos.

Geometrias

As geometrias são feitas de maneira bem simples, com estruturas combinadas entre elipses, arcos, formas ogivais, retângulos e quadrados, caracterizando-se por repetições congruentes com os dois blocos retangulares, sendo um (maior) transversal e uniforme, e o outro (menor) uniforme e único. Há o corredor retangular da galeria suspensa, e as duas coberturas das extremidades, em elipses levemente curvadas na direção do solo.

O conjunto predominante do projeto da Gare do Oriente é formado por uma relação determinante entre as “árvores” metálicas e os arcos de apoio da grande ponte retangular das vias férreas, garantindo a unidade ao conjunto. A percepção imediata do conjunto da edificação é evidenciada pelo volume destes cinco arcos da base, originados de uma espécie de formato de ondas, aliados aos arcos ogivais das “árvores” metálicas, coroados pelas coberturas desta estrutura superior, remetendo ao formato de asas. Na intersecção entre cortes e plantas, há volumes arrojados e lineares que conferem aspectos orgânicos marcantes.

Considerações finais

A Gare do Oriente foi concebida visando ser um projeto que possuísse relações dinâmicas com a zona envolvente imediatamente exterior a ela, e com a cidade de Lisboa, evidenciando seus aspectos de ponte, cruz, mirante, tecnologia e passagem. Sendo uma construção que partiu do zero, devido sua natureza e destino, suas relações com o lugar acontecem a partir do momento que seu autor, Santiago Calatrava, percebeu que poderia aliar natureza e tecnologia, cumprindo as necessidades do projeto, tirando partido de seu organicismo e senso artístico, evidenciando as conexões da estação com as outras obras importantes da Expo98, e permitindo fluxos dinâmicos.

Referências:

ALVES, Rui Manoel Vaz. **Arquitetura, Cidade e Caminho de Ferro**. 2015. 658f. Tese (Doutorado) - Arquitetura, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2015.

CALATRAVA, Santiago (1998) - Estação do Oriente. *In* VILLALOBOS, Bárbara; MOREIRA, Luís (Org.). **EXPO'98: Exposição Mundial de Lisboa - Arquitetura**. Lisboa, Portugal: Blau, 1998

TELES, Vera Queiroga Nogueira Galvão. **Expo'98: Lisboa cidade e requalificação**. 2014. 192 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Lusíada de Lisboa, Lisboa, Portugal, 2014.

TOUSSAINT, Michel. O Recinto da Expo'98. *In* VILLALOBOS, Bárbara; MOREIRA, Luís (Org.). **EXPO'98: Exposição Mundial de Lisboa - Arquitetura**. Lisboa, Portugal: Blau, 1998.